

Códice Dresde, p.21 Recuperado de Biblioteca Digital Mundial.

Erotismo y violencia, en la práctica artística de México

El placer visual del cuerpo y otras metáforas genitales;
siglos XVI-XIX [Entrega 1]

Eroticism and violence, in the art of Mexico

The visual pleasure of the body and other genital metaphors;
16th to 19th century

Lic. Irael Antonio Martínez Ruiz*

Resumen

En este artículo exploramos de manera breve, cómo se ha interpretado y representado visualmente la sexualidad y lo erótico en México, a través de la práctica artística; desde la exégesis prehispánica, pasando por el periodo Colonial, hasta las últimas décadas del siglo XIX, esto con el objeto de identificar algunas de sus determinaciones y distinciones.

Palabras clave: erotismo, grabado erótico, sensualidad en el arte, arte y violencia, pintura erótica

Abstract

In this article we briefly explore how sexuality and the erotic art have been interpreted and represented visually through artistic practice in México; From the pre-Hispanic exegesis, passing through the Colonial

period, until the last decades of the nineteenth century, in order to identify some of its determinations.

Keywords: Eroticism, erotic engraving, sensuality in art, art and violence, erotic painting

A. Sexualidad y divinidad en el horizonte mítico prehispánico

Si algo podemos encontrar como transversal a todas las culturas del mundo, esa es la sexualidad. No importa si la queremos ver desde su forzosa relación con la reproducción humana (sexualidad biológica), o por la fruición o complacencia emotivo-cognitiva que genera en un determinado sistema cultural (sexualidad bioculturalmente entendida). Luis Castro Nogueira, dice en su reseña, a propósito del libro *Antropología de la sexualidad y diversidad cultural* (2003) de José Antonio Nieto, que a cualquier persona curiosa no deja de fascinarle el contraste entre *dos haciendo sexo* de los huarani

*Licenciado en Gestión y Promoción de las Artes por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Jefe del Departamento de Investigación del Patrimonio Cultural del CONECULTA Chiapas.

en el Amazonas –cuya sensualidad está más allá de los genitales y forma parte esencial de la pertenencia a la colectividad–, con los cuerpos sexuados de Trinidad –donde el sexo y el embarazo se consideran esenciales para la salud del cuerpo, al igual que el alimento y el sueño–; o incluso, por la bisexualidad que acompaña la *fellatio* ritual entre los sambias de Papua Nueva Guinea, por citar algunos ejemplos.

En Chiapas, los distintos conceptos y significados sobre el sexo y la sexualidad, es posible rastrearlos desde los primeros pueblos prehispánicos habitantes de Mesoamérica, quienes construyeron y desarrollaron diferentes criterios para su representación. Según Stephen Houston y Karl Taube (2010), los mayas tenían muchos tipos de prácticas sexuales y distintas variedades de vida amorosa; empero, pese a que la identidad sexual era fluida en la mayoría de los casos, fueron discretos en su representación. Por ejemplo: ni el coito, ni la masturbación solían representarse de manera explícita; en cambio, las representaciones pictóricas y escultóricas eran más sutiles: sólo bastaban dos cuerpos enfrentados. En otros casos, la mujer aparece inclinada hacia atrás y un hombre le toca sutilmente el pecho; mientras que una mujer dispuesta al sexo, solía representarse sin ropas ni adornos, excepto pulseras y orejeras.

No obstante, podemos hallar representaciones mucho más explícitas. En la cueva de Naj Tunich, en Guatemala, por ejemplo, hay plasmadas escenas de placer en un acto homosexual entre un hombre mayor –más descuidado– y uno más joven; no obstante, este *acento*, supone que se trata de prácticas menos usuales (Houston & Taube, 2010). Estos comportamientos sexuales no fueron homo-

Imagen del Clásico tardío en la cueva de Naj Tunich, Guatemala. Dibujo tomado de Andrea Stone, Images from the Underworld.

géneos, pues, mientras los huastecos mostraban su desnudez y tenían una amplia libertad sexual, los mexicas y mayas eran más recatados. Lo mismo ocurre en la actualidad, donde la homosexualidad –por establecer una analogía– es reprimida en muchos grupos indígenas, pero en otros, son ampliamente aceptados y respetados, basta con ver a los *muxes* del Istmo Oaxaqueño (López Austin, 2010).

Houston y Taube, refieren la existencia de otras representaciones sexuales explícitas como: los penes erguidos labrados en piedra por los mayas de la península de Yucatán durante el periodo Clásico que, aunque no se sabe con certeza la función que cumplían, si

es posible asociarlos a la lluvia y a la fertilidad. En Chiapas, por otro lado, esta exageración del pene masculino, está patente en el *petrograbado* de la Estela 1 del sitio Dos Caobas, en la que se muestra un prisionero desnudo sometido en cucullas, cuyo pene y testículos se representan gigantescos; para estos autores, esta característica acentuada es un signo de humillación y de ridiculización. Tal exageración se usó, sobre todo, en las representaciones del Pre-clásico (2010: 41 ss.).

Detalle de la Estela 1 del sitio Dos Caobas. Fotografía de Joel Skidmore, recuperada de http://www.mesoweb.com/monuments/DCB_es/zoom/mex0203210.html El dibujo es de Heather Hurst, Archivo de Houston y Tabue. Sobre posición del autor.

Ahora vale decir que, para los pueblos prehispánicos, la sexualidad no estaba desvinculada a la religión y al orden del mundo, pues todos los procesos: sociales, naturales, cósmicos e individuales –fueran favorables o perjudiciales–, eran incomprensibles sin la intervención de fuerzas sobre naturales; incluso, el deseo sexual tenía una participación divina. Enrique López Dávalos sugiere que la emancipación divina del deseo sexual, podía conjurarse, intensificarse u orientarse hacia ciertas personas, lo que supone que el complejo ideológico sobre la sexualidad no era lineal; así los médicos nahuas promovían la abstinencia y moderación, pero también podían impulsarlos a la realización de sus deseos, incluso si estos transgredían las normas sociales, todo con miras a lograr el equilibrio del mundo (1998: 111 ss.). El cuerpo, la sangre y la divinidad, eran asociaciones comunes, tanto, que no son raros los textos de españoles coloniales que denuncian la realización de

auto-sacrificios que implicaban el corte y horadado de orejas, penes, lengua, o por cisuras auto infringidas en distintas partes del cuerpo. El misionero español Diego de Landa explicó que los originarios:

Labrábanse los cuerpos, y cuanto más, tanto más valientes y bravos se tenían, porque el labrarse era gran tormento (...) Que hacían sacrificios con su propia sangre cortándose unas veces las orejas a la redonda, por pedazos, y así las dejaban por señal. Otras veces se agujereaban las mejillas, otras los bezos bajos; otras se sajaban partes de sus cuerpos; otras se agujereaban las lenguas, al soslayo, por los lados, y pasaban por los agujeros unas pajas con grandísimo dolor; otras, se harpaban lo superfluo del miembro vergonzoso dejándolo como las orejas, con lo cual se engañó el historiador general de las Indias cuando dijo que se circuncidaban. (...) Otras veces hacían un sucio y penoso sacrificio, juntándose en el templo, los que lo hacían y puestos en regla se hacían sendos agujeros en los miembros viriles, al soslayo, por el lado, y hechos pasaban toda la mayor cantidad de hilo que podían, quedando así todos asidos y ensartados; también untaban con la sangre de todas estas partes al demonio, y el que más hacia era tenido por más valiente y sus hijos, desde pequeños, comenzaban a ocuparse en ello y es cosa espantable cuán aficionados eran a ello. (ap. Sánchez; 2012: 8-9)

Aunque la sangre es una ofrenda divina ligada a la fertilidad y el ritual tenía un valor trascendente, estos auto-sacrificios no se realizaba como actos públicos; en cambio, se trataban de *actos religiosos* que sólo podían realizarse en un medio y con agentes religiosos, aunque fueran practicados sin importar la edad o condición social. Los cortes se hacían con navajas de obsidiana o con punzones de maguey, hueso u otras espinas (Aguirre Molina, 2004). La representación explícita de penes sangrantes no es abundante. Las imágenes más claras están dispuestas en los murales del sitio arqueológico de San Bartolo, Guatemala; de manera particular, las del muro Oeste de la cámara del templo de las pinturas, donde pueden apreciarse a cuatro dioses horadándose el pene y ofrendando la sangre, incluido el Dios del Maíz, que refuerza la importancia del acto dentro de la composición pictórica.

Estos modos de representar la sexualidad cambiarán drásticamente en 1519 con la llegada de los españoles, quienes impondrán a los originarios nuevos modos conductuales y maneras de relacionarse con las imágenes y de representarlas. La ocupación violenta transformó el vínculo sexualidad/representación, que dejó de ser una relación constitutiva del orden del mundo y desde entonces, como lo advirtió Pedro Pablo Gómez, las imágenes se convirtieron en: «praxis de la dominación» (2014: 20); es decir, una relación violenta persona-persona, que será definitoria en los criterios práctico-valorativos de la sexualidad de la modernidad-colonialidad.

Mural maya del sitio arqueológico de San Bartolo, Guatemala. Muro Oeste. Fotos: John Pittman, tomadas el 8 de noviembre de 2008

B. Del dominio de los cuerpos a la censura erótica novohispana

En 1519 Hernán Cortés y sus tropas, efectuaron la primera gran guerra contra los nativos originarios del actual territorio mexicano; así incursionaron por tierra hacia el área que hoy ocupa el estado de Tabasco y sometieron los asentamientos de Potonchán y Cintla (Centla). Al término de la ofensiva bélica, Cortés obligó a los originales a construir un altar para una escultura de la virgen María que los acompañaba, sembró una cruz y los obligó a dar reverencia.¹ (Serés, 2011). Desde ese momento, las representaciones en general de los originarios, incluidas las del cuerpo humano, quedaron reducidas a las atribuciones que les imponía la mirada del

¹Bernal Díaz del Castillo narró: «Y se les mostró una imagen muy devota de Nuestra Señora con su hijo precioso en los brazos, y se les declaró que en aquella santa imagen reverenciamos, porque

dominador; tachándolas de pecaminosas, demoníacas o de naturaleza idolátrica. El temazcal para los aztecas, por traer un ejemplo a cuenta, tenía un valor sexual, aunque esta sexualidad estaba orientada a la procreación; no obstante, en el *Códice Tudela* o *Códice del Museo de América*, la imagen que explica el uso del temazcal, acusaba con anotaciones su carácter pecaminoso:

[...] acontecía meterse en este baño muchos onbres e mujeres, y allá dentro, con la calor, onbres con mujeres e mujeres con onbres e onbres con onbres y lícitamente husavan; y en México avía onbres vestidos en ábitos de mujeres y éstos eran sométicos y hazían los oficios de mujeres, como es texer y hilar, y algunos señores tenían uno y dos para sus vicios. (ap. Alcina Franch; 1991: 61)

La lógica genocida de la conquista y el relato de dominación que impuso en América, condenó las prácticas y saberes religiosos, administrativos y sexuales de los originarios; se les acusó entonces de antropofagia, idolatría y sodomía, por decir lo menos. Boaventura de Sousa Santos llamó a esto, *epistemicidio*, es decir, la destrucción de conocimientos ligada a la destrucción de las personas. Ramón Grosfoguel, por su parte, amplió la categoría y la denominó: racismo/sexismo epistémico, porque la irrupción española llegó acompañada de otros marcadores de dominación, incluidas las imágenes, que sirvieron para que los europeos impusieran su relato como superior (Grosfoguel; 2013).

Autores como Raúl García (2000) y Tzvetan Todorov (1998), han explicado más ampliamente el dominio de los cuerpos infringido por los invasores españoles a los originarios de América, cuya dominación se efectuó en tres grandes ámbitos: a) En la forma de representarlos; b) En el discurso racial; y c) En la práctica, cuyo repertorio iba desde la sobre explotación de su fuerza de trabajo, el castigo y la violencia disciplinaria, hasta la mutilación y el abuso sexual. Por ejemplo, el religioso catalán Ramón Pané, que llegó a América en 1496 con Cristóbal Colón (y al que se le encargó una investigación sobre las antigüedades de los indios), relató que, a un par de indígenas recién convertidos al cristianismo se les había encomendado unas imágenes cristianas y durante su cuidado:

[...] tiraron las imágenes al suelo y las cubrieron de tierra y después orinaron encima diciendo: "ahora serán buenos y grandes tus frutos". Y esto porque las enterraron en un campo de labranza, diciendo que sería bueno el fruto que allí se había plantado; y todo esto por vituperio. Lo cual visto por los muchachos que guardaban el adoratorio, por orden de los susodichos cate-

cúmenos corrieron a sus mayores que estaban en sus heredades y les dijeron que la gente de Guarionex había destrozado y escarnecido las imágenes. (ap. Gruzinski; 1994: 19)

Ese sacrilegio fue castigado y se hizo quemar vivos a los culpables. Según Serge Gruzinski, la brutalidad de la represión española impuso: el *respeto a las imágenes de los blancos* en la misma posición y valor, como la sumisión debida a los colonizadores (1994: 19). Aclaremos esto, no para desestimar la hibridación resultante del proceso de evangelización, sino para distinguir, justamente, que su combinación devino en la aparición de nuevos tratamientos eróticos y sexuales que se mantienen permanentes y vigentes en la actualidad.

Ahora bien, durante los primeros años de la Colonia, las incipientes imágenes desembarcadas en suelo mexicano fueron mayoritariamente telas y esculturas fáciles de transportar. Se trataba sobre todo de obras castellanas, aragonesas y andaluzas del siglo xv (Gruzinski; 1994). En los siglos siguientes, la imagen fue utilizada por los evangelizadores para explotar sus capacidades didácticas, mnemotécnicas y emocionales. El uso y producción de estas representaciones no estuvo controlado sino hasta el año 1571, fecha en la que se instaló en la ciudad de México el tribunal de la Inquisición, institución que servía a la Iglesia y la Corona española para: vigilar, controlar y castigar, tanto a los novohispanos como a los indios. Las imágenes que sirvieron en un principio para instaurar el aparato ideológico español tenían probado poder y, por lo tanto, había que cuidar su circulación y la forma de representarlas.

El Santo Oficio se reservó por mucho tiempo la supervisión de las imágenes y se encargó de nombrar a los eclesiásticos conocidos como *calificadores*, cuya tarea era examinar las representaciones: sagradas o profanas, que pasaran por sus manos. (Gruzinski; 1994) No obstante, según Désirée Moreno Silva (2001), fue entre los años de 1750 y 1820 que el Tribunal incrementó la censura de imágenes. Este hecho, para la autora, ocurrió de manera paralela a la independencia de las colonias bajo el control inglés, a la Revolución francesa y las reformas borbónicas en el virreinato. Mientras estuvo vigente, se censuraron todas las representaciones que, a juicio de los calificadores, contuvieran escenas galantes o eróticas, pero incluían también: imágenes sagradas en objetos profanos, imágenes alusivas a la independencia de colonias americanas, sobre la Revolución francesa, e imágenes alusivas a la expulsión de los jesuitas, inclusive.

No obstante, pese al pudor obligado de las imágenes impuesto por el examen inquisitorio, existieron distintas representaciones filtradas al control del Tribunal, que contenían desnudos profanos o eróticos; por ejemplo, los grabados que acompañan las letras capitulares del primer libro de medicina de América titulado *Opera Medicinalia*,¹¹ impreso en México en el año de 1570, en el que se pueden apre-

ansí está en el cielo y es madre de Nuestro Señor Dios.» Vea más en Serés, G. (Ed.). (2011). *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Aparato de variantes*. Madrid: Real Academia Española. Caps. XXXIII. Y XXXVI.

Capitulares [F] y [Q] en el del primer libro de medicina de América titulado *Opera Medicinalia* (1570). Imágenes recuperadas de Nieto Ruiz, Carolina. (Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México). Capitulares eróticos en el primer libro de medicina de América. En *Debates Nuevo Mundo Mundos Nuevos*, 2011 no. 11.

ciar desnudos profanos (Nieto Ruiz; 2011). Por su parte, Moreno Silva (2001), también refiere, haber documentado alrededor de 45 expedientes que describen una gran cantidad de estampas y objetos con adornos eróticos o galantes llegados a la Nueva España, provenientes principalmente de Francia;

aunque también existen referencias de mercancías como espejos, abanicos y polvos adornados con imágenes eróticas –algunas dispuestas subrepticamente para pasar la requisa de los calificadores–, que llegaban al puerto de Acapulco desde China.

Acuarela sobre papel. 20,1 x 20 cms. Escena erótica en un jardín. Escuela China, siglo XVIII. Imagen recuperada del catálogo online de Alcalá Subastas. Subasta N°. 72 del 5 y 6 marzo 2014, lote 176.

Cajitas rusas para pastillas con miniaturas eróticas. Finales del siglo XVIII. Recuperado de Solís Krause, R. (2007). *La cultura de Eros. Antología ilustrada del libertinaje*. Barcelona: Robin Book.

La producción de imágenes eróticas en Europa era frecuente y circulaban en grabados individuales de mediano formato, pequeñas estampas y ornamentando los ejemplares de la literatura; no obstante, según Robert Darnton (2014), en Francia, mucha de esta literatura era tolerada y no causaba preocupación, siempre que sus personajes no fueran reales.

En la Nueva España, en cambio, la restricción del Santo Oficio era más dura, Moreno Silva (2001) por ejemplo, refiere que el pintor José Alfaro fue llamado a declarar ante el Tribunal el 30 de mayo de 1786 por haber pintado un cuadro de una pulquería donde una mujer aparecía orinando en la calle. El artista en su defensa, explicó que la pintó pese a sus escrúpulos, porque el francés que se la encargó la mandaría a París; cosa que no es extraña porque por esas fechas circulaban en Francia, estampas con mujeres orinando y cuyo sentido erótico viene de la transgresión de las pautas de pudor y de las reglamentaciones cada vez más estrictas.

La inter-transferencia subrepticia de estos productos fue común y nunca paró; en este sentido, no existirán grandes cambios respecto a la representación de la sexualidad y el erotismo a lo largo del siglo XVIII, más bien se sumaron nuevas restricciones asociadas a la sexualidad como la hechicería y la magia amorosa (Quezada, 2013).

Si bien México logró la independencia de España y creó sus nuevas instituciones, como lo advierte Pedro Pablo Gómez: «la colonialidad estética formará parte de la colonialidad interna después de las independencias nacionales a comienzos del siglo XIX» (2014: 12). El dominio colonial del cuerpo, la expresión de su sexualidad y sus representaciones, se mantendrán hasta las primeras décadas del siglo XIX controlados ahora por el Estado. Aunque el movimiento ilustrado ganó terreno, las representaciones eróticas seguían siendo consideradas pasiones desordenadas opuestas a la razón y, por ende, tenían que ser controladas. Pese a lo anterior, la revolución de la industria y el crecimiento acelerado de las urbes ampliaron la capacidad expresiva de la práctica artística y se aprovechó la aparición de periódicos y revistas para incrementar el público al que llegaban.

C. De la pintura de desnudo a los ángeles y pegajosos de Eko

En Europa, la representación del cuerpo desnudo, erótico, alcanzó gran importancia y se le representó en temas históricos, mitológicos, pero también profanos como ya se ha dado cuenta. Uno de los primeros desnudos presentados en la Academia de San Carlos en la ciudad de México, fue *La cazadora de los Andes*; pintura de Felipe Santiago Gutiérrez exhibida en la vigésima segunda exposición de 1891, aunque no estuvo exenta de críticas y sus detractores la tacharon de indecorosa, obscena y vulgar. El cuerpo desnudo, explica Tania García Lescaille (2008), tiene una implicación directa con el erotismo y la violencia; su desnudez arrastra otros marcadores ideológicos que lo subsumen en la moral del sistema o lo transgreden. Para la época, el modelo de convivencia era gobernado fuertemente por las ideas religiosas y el estigma del pecado. Ahora bien, Gutiérrez no fue el único en trabajar con desnudos femeninos, también lo hizo German Gedo-

La Cazadora de los Andes (1891), óleo sobre tela. Felipe Santiago Gutiérrez; Museo Nacional de Arte (MUNAL).

vius, con el *Desnudo recostado* (s.f.) y con *Atrevida* (s.f.) por ejemplo; en el que representa la belleza femenina con un halo de encanto y sensualidad. Estas representaciones buscaban mantenerse en los márgenes de la moralidad; incluso, se produjeron distintos escritos y consejos para fomentar las virtudes como atributos morales (García Lescaille, 2008: 442); Julio Ruelas, en cambio, con un estilo mucho más simbólico como el mostrado en *Sokrates* (1902) o *La domadora* (1897), representa es una mujer salvaje, agresiva; que a decir de García Lescaille:

Tratan de apropiarse de la quintaesencia masculina, de su flujo seminal y energía vital. Todas las que hubiesen usurpado las cualidades masculinas: vigor físico, intelecto, ocupación, voluntad, búsqueda de la satisfacción sexual, constituían una amenaza potencial real; por tal motivo se les ridiculizaría y devaluaría con la más ruin de las ofensas: ser catalogadas por la mentalidad occidental como ginandroides. Dicho término no implicaba un comportamiento homoerótico femenino; era su actitud "masculinizada" y "degenerada" lo que las hacía acreedoras de la denominación. (2008: 446)

Sokrates (1902), Julio Ruelas. Imagen recuperada de <http://historietologo.blogspot.mx/2011/10/convocatoria-pienso-luego-estorbo.html>

No obstante, con la aparición de la litografía y otras técnicas de reproducción mecánica como la fotografía, se explotó la belleza femenina seductora para ofrecer a los lectores fantasía, deseo y placer,

abriendo la puerta al discurso erótico. La empresa El Buen Tono, por ejemplo, utilizó fotolitografías de imágenes eróticas que incorporó en sus cajetillas de cigarros. Se realizaron además diferentes fotografías de desnudos, sobre todo con la participación de artistas de cabaret y teatro para la promoción de eventos. Entre 1911 y 1914, ya en entrada la Revolución mexicana, las imágenes fotográficas de desnudos femeninos disminuyeron, aunque algunos rotativos continuaron usando imágenes eróticas, tal es el caso la revista Confeti o el semanario La Guacamaya; podemos afirmar entonces, que en el siglo XIX la representación erótica comienza a ser explotada por la industria y es utilizada para impulsar la venta de productos, más allá de las meras representaciones gráficas o fotográficas que comenzarán a quedar en segundo plano para quedar como simples mediaciones (González Reyes, 2011).

Primera y segunda imagen: Álbum de cajetillas de cigarros de El Buen Tono No. 25 (ca. 1897); y *Busque Vd.* El 22 (ca. 1897), Biblioteca Nacional de México/Colección Iconoteca. Recuperado de González Reyes, A. H. (Mayo-Agosto de 2011). La industria de la gráfica y la imagen visual de cuerpo erótico, 1897-1927. *Dimensión Antropológica*, 52, 157-188.

Tercer imagen: Sin nombre, de la colección *Desnudos Artísticos* (1924), Archivo General de la Nación. Fondo: Institución Pública y Bellas Artes. Serie: Propiedad Artística y Literaria. Recuperado de González Reyes, A. H. (Mayo-Agosto de 2011). La industria de la gráfica y la imagen visual de cuerpo erótico, 1897-1927. *Dimensión Antropológica*, 52, 157-188.

Semanario La Guacamaya, vol. 1, México, 1912. Hemeroteca Nacional-UNAM, Fondo Reservado. Recuperado de González Reyes, A. H. (Mayo-Agosto de 2011). La industria de la gráfica y la imagen visual de cuerpo erótico, 1897-1927. *Dimensión Antropológica*, 52, 157-188.

Ya entrado en el siglo XX, encontramos los trabajos de Saturnino Herrán, entre ellos pinturas como *El rebozo* (1916), *La criolla del mantón* (1915),

o los tres paneles de *La leyenda de los volcanes* (1910); que darán paso después, a dos dibujantes que dedicaron una buena parte de su quehacer al dibujo erótico, nos referimos a Héctor Xavier y Vlady, el primero con una línea fina y visibilizando el cuerpo masculino, mientras que el segundo, trabaja con una cierta *presencia axolotlica*, pues a decir de Roger Bartra «en los dibujos eróticos de Vlady el axolote aparece con frecuencia, pero hay que saber reconocerlo» (2007: §8). Otros exponentes más cercanos de la representación erótica son Felipe Ehrenberg y Eko, este último discípulo de Vlady.

Desnudo masculino (1983), Héctor Xavier. Imagen recuperada de: Xavier, H. (27 de Mayo de 2010). Posiciones. Uno se hace de la vida de los otros aunque se resistan. *Revista electrónica Imágenes del Instituto de Investigaciones Estéticas*. Recuperado el 24 de Mayo de 2017, de http://www.esteticas.unam.mx/revista_imagenes/posiciones/pos_xavier01.html

Pese a este rápido recorrido, Jorge Rueda, no alejado de la verdad, afirmó que son muy pocas las obras que podrían ser nombradas como eróticas, fuera de los miles de pasquines porno o *softporno* disponibles; por eso coincidimos con él, en que es muy difícil identificar una *erótica mexicana* hasta este momento; sin embargo, aún no hemos revisado el arte contemporáneo ni las relaciones cuerpo, sexo y género de los pueblos originarios de en América Latina, lo que hace suponer que no se trata de un *corpus* acabado sino en construcción.

D. Para ir concluyendo esta primera entrega

Llegados a este punto, podemos afirmar, tal y como lo advirtió Antonio Nieto, que: «reconocer que la expresión sexual está impregnada de sociedad y cultura, es admitir paralelamente que la sexualidad no puede reducirse a biología (...) de manera que la comprensión exclusivamente clínica de la sexualidad, defendida institucionalmente, queda superada» (ap. Castro Nogueira; 2004: 255); que mucha de la interpretación sobre la sexualidad no ha escapado de los planteamientos *falologocéntricos* impuestos por la modernidad occidental, que pasa por universal los marcadores conductuales internos de Europa, y desde la cual, pretende explicar la sexualidad o la composición de las familias, relegando aún hoy a las *no occidentales*, a meras expresiones exóticas.

Por otro lado, que el erotismo se ha manifestado en diferentes planos que pasan por lo obsceno, lo violento, hasta lo amoroso y lo sublime; a lo largo del recorrido fue posible observar una cierta discrepancia entre los marcadores: amor/ matrimonio/ razón /moralidad; contra: cuerpo/ sexualidad/ placer/ erotismo/ pasión. Todas estas manifestaciones no fueron ajenas al dominio de los cuerpos, infringido primero por la moral de la Iglesia, luego por el Estado. La experiencia erótica, muchas veces, se origina entre la prohibición y la transgresión de estos marcadores. No obstante, lo dicho hasta aquí, no podemos perder de vista como lo sugiere Irmgard Rehaag, que la lógica de la moral dominante mantiene en la práctica la desigualdad entre los géneros, mientras que «los modos de concebir el desnudo no cambiaron dentro del horizonte cultural de los individuos; la tradición y los prejuicios en su condición negativa se impusieron y confirmaron su permanencia y poderío dentro del imaginario colectivo»(2011: 214). Nos falta sin embargo, revisar la práctica artística contemporánea, cuyas nuevas teorías o modos de concebir los cuerpos, como la teoría *queer* (que parte de la consideración del género como una construcción y no como un hecho natural), darán todavía muchas más distinciones. Ya lo trataremos en una siguiente entrega.

Bibliografía

- Bartra, R. (12 de Septiembre de 2007). Vlady y los axolotes. *Letras libres*. Recuperado el 24 de Mayo de 2017, de <http://www.letraslibres.com/mexico-espana/vlady-y-los-axolotes>
- Aguirre Molina, A. (2004). El ritual del autosacrificio en Mesoamérica. *Anales de Antropología*, 85-109.
- Alcina Franch, J. (1991). Procreación: amor y sexo entre los mexica. *Estudios de Cultura Náhuatl*(21), 59-82.
- Castro Nogueira, L. (2004). Libros. Antropología de la sexualidad y diversidad cultural. *Empiria: Revista de metodología de ciencias sociales*(8), 254-260.
- Darnton, R. (2014). *Censores trabajando. De cómo los Estados dieron forma a la literatura*. (M. Ortega, Trad.) Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Dávalos López, E. (1998). *Tesis. Templanza y carnalidad en el México Prehispánico. Creencias y costumbres sexuales en la obra de los frailes historiadores*. Ciudad de México: UNAM-FFyL.
- García Lescaille, T. (2008). La belleza frente al pecado: dos ópticas de representación del cuerpo femenino (1870-1918). En J. Tuñón, *Enjaular los cuerpos. Normativas decimonónicas y feminidad en México* (págs. 421-452). Ciudad de México: Colegio de México.
- García, R. (2000). *Micro políticas del cuerpo: de la conquista de América a la última dictadura militar*. Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Gómez Moreno, P. P. (2014). *Tesis doctoral. Estéticas de frontera en el contexto colombiano*. Bogotá: Universidad Andina Simón Bolívar.
- González Reyes, A. H. (Mayo-Agosto de 2011). La industria de la gráfica y la imagen visual de cuerpo erótico, 1897-1927. *Dimensión Antropológica*, 52, 157-188.
- Grosfoguel, R. (julio-diciembre de 2013). Racismo/sexismoepistémico, universidades occidentalizadas y los cuatro genocidios/epistemicidios del largo siglo XVI. *Tabula Rasa*(19), 31-58.
- Gruzinski, S. (1994). *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1942-2019)*. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.
- Houston, S., & Taube, K. (julio-agosto de 2010). La sexualidad entre los antiguos mayas. *Arqueología Mexicana*(104), 38-45.
- López Austin, A. (julio-agosto de 2010). La sexualidad en la tradición mesoamericana. *Arqueología Mexicana*(104), 28-35.
- Moreno Silva, D. (2001). Erotismo y censura en el siglo XVIII novohispano. Imágenes y objetos censurados por la inquisición. En A. Herrera Curiel (Ed.), *XXIII Coloquio Internacional de Historia del Arte* (págs. 353-373). Ciudad de México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas.
- Nieto Ruiz, C. (2011). Capitulares eróticas en el primer libro de medicina de América. *Nuevo Mundo Nuevos*(11). doi:10.4000/nuevomundo.61543
- Nieto, J. (2003). *Antropología de la sexualidad y diversidad cultural*. Madrid: Talasa.
- Quezada, N. (2013). *Sexualidad, amor y erotismo: México prehispánico y México colonial*. Ciudad de México: Plaza y Valdés.
- Rehaag, I. (Julio-Diciembre de 2011). Concupiscencia de los ojos. El desnudo femenino en México, 1897-1927. *ULÚA. Revista de Historia, Sociedad y Cultura*, 211-214.
- Sánchez, L. (2012). Actas del I Encuentro Latinoamericano de Investigadores sobre Cuerpos y Corporalidades. *El cuerpo del gobernante y el contacto con lo sobrenatural. El autosacrificio en las representaciones visuales entre los mayas del período Clásico (250-900 d.C)*. Colombia: Investigaciones en Artes Escénicas y Performáticas.
- Serés, G. (Ed.). (2011). *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo. Aparato de variantes*. Madrid: Real Academia Española. Recuperado el 19 de Mayo de 2017, de http://www.rae.es/sites/default/files/Aparato_de_variantes_Historia_verdadera_de_la_conquista_de_la_Nueva_Espana.pdf
- Solís Krause, R. (2007). *La cultura de Eros. Antología ilustrada del libertinaje*. Barcelona: Robin Book.
- Todorov, T. (1998). *La conquista de América, el problema del otro* (Novena ed.). (F. Botton Burlá, Trad.) Ciudad de México: Siglo XXI.
- Xavier, H. (27 de Mayo de 2010). Posiciones. Uno se hace de la vida de los otros aunque se resistan. *Revista electrónica Imágenes del Instituto de Investigaciones Estéticas*. Recuperado el 24 de Mayo de 2017, de http://www.esteticas.unam.mx/revista_imagenes/posiciones/pos_xavier01.html ●